

OBUKA I EDUKACIJA ZAPOSLENIH ZA SPROVOĐENJE EKOLOŠKIH POSLOVNIH PRAKSI

TRAINING AND EDUCATION OF EMPLOYEES FOR THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL BUSINESS PRACTICES

Nikola Đorđević¹, Marko Ćirović²

^{1,2} Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka,

nd20243481@student.fon.bg.ac.rs

marko.cirovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-5073-3902

Apstrakt: Održivo poslovanje postaje sve važniji zahtev savremenih organizacija, koje nastoje da usklade ekonomske ciljeve sa očuvanjem prirodnih resursa i društvenom odgovornošću. U tom kontekstu, obuka i edukacija zaposlenih imaju presudnu ulogu, jer omogućavaju razvoj znanja, veština i stavova koji podstiču primenu ekološki odgovornih praksi u svakodnevnom radu. Rad analizira značaj obuke i edukacije zaposlenih za održavanje ekološke poslovne prakse, sa posebnim naglaskom na zelenu obuku kao deo koncepta Green HRM. Kroz pregled relevantnih istraživanja prikazano je kako obuka utiče na ponašanje zaposlenih, njihovu motivaciju i spremnost da usvajaju održive navike, ali i na jačanje konkurentnosti i imidža organizacije. Rezultati pokazuju da je zelena obuka najefikasnija kada je povezana sa širim organizacionim ciljevima i kulturom, jer tada prelazi granice klasičnog profesionalnog razvoja i postaje strateški instrument za dugoročan razvoj i očuvanje životne sredine.

Cljučne reči: obuka zaposlenih, edukacija zaposlenih, zelena obuka, Green HRM, održiva poslovna praksa, organizaciona kultura

Abstract: Sustainable business has become an increasingly important requirement for modern organizations that seek to balance economic goals with the preservation of natural resources and social responsibility. In this context, employee training and education play a crucial role, as they enable the development of knowledge, skills, and attitudes that encourage the application of environmentally responsible practices in everyday work. This paper analyzes the importance of training and education of employees for maintaining environmental business practices, with a special focus on green training as part of the Green HRM concept. Through a review of relevant studies, the paper highlights how training influences employee behavior, motivation, and willingness to adopt sustainable habits, as well as its contribution to strengthening organizational competitiveness and image. The results show that green training is most effective when it is aligned with broader organizational goals and culture, as it then transcends traditional professional development and becomes a strategic instrument for long-term growth and environmental protection.

Keywords: *employee training, employee education, green training, Green HRM, sustainable business practice, organizational culture*

1. UVOD

Savremeno poslovno okruženje suočava se sa brojnim izazovima koji proističu iz ekoloških promena, društvenih očekivanja i novih regulativa u oblasti zaštite životne sredine. Organizacije se sve više nalaze pred zahtevom da pored ekonomske efikasnosti razvijaju i održive prakse, kako bi obezbedile dugoročan razvoj i društvenu odgovornost. U tom procesu ključnu ulogu imaju zaposleni, jer upravo oni kroz svakodnevne aktivnosti mogu direktno uticati na smanjenje ekološkog otiska i unapređenje poslovanja. Zato obuka i edukacija zaposlenih postaju nezaobilazni instrumenti koji povezuju poslovne ciljeve sa ekološkim vrednostima. Zelena obuka, kao deo koncepta održivog upravljanja ljudskim resursima, ne podrazumeva samo sticanje tehničkih znanja, već i razvijanje svesti i motivacije zaposlenih da aktivno doprinesu održivosti organizacije. Cilj ovog preglednog rada je da pokaže kroz primere dobre prakse i pregled literature, koliko su obuka i edukacija zaposlenih važni za razvijanje ekološke poslovne prakse i na koji način ovakvi programi utiču na ponašanje zaposlenih i jačanje konkurentnosti preduzeća. Posebno se stavlja akcenat na zelenu obuku u okviru koncepta *Green HRM*-a, jer ona ne doprinosi samo usvajanju novih znanja, već i oblikovanju organizacione kulture koja podstiče održivost. Autori definišu „*green training*“ kao sistematski proces razvoja znanja, veština i svesti zaposlenih o održivim praksama s ciljem da se unapredi ekološki učinak organizacije i podrže šire strategije održivosti. „Zelena obuka ima za cilj da opremi zaposlene neophodnim ekološkim znanjem i veštinama kako bi mogli da obavljaju svoje poslove na način koji doprinosi ostvarivanju ciljeva održivosti preduzeća.“ (Barakat et al., 2023, str. 2). Barakat i saradnici takođe ističu da zelena obuka nije samo ekološka inicijativa, već i **izvor održive konkurentne prednosti** i da zelena obuka treba biti integrisana u politike upravljanja ljudskim resursima odnosno kako bi se motivisalo ponašanje usmereno ka održivosti i dugoročno unapredile organizacione performanse (Barakat et al., 2023).

2. POJAM I DEFINICIJA OBUKE

Obuka predstavlja organizovan i planski proces putem kojeg zaposleni stiču specifična znanja, veštine i ponašanja neophodna za uspešno obavljanje radnih zadataka. Za razliku od obrazovanja, koje ima širi značaj i usmereno je na razvoj ličnosti i opšte korisnih znanja, obuka se fokusira na konkretne potrebe preduzeća i osposobljavanje zaposlenih za radna mesta. Njena osnovna svrha je da unapredi individualne kompetencije zaposlenih i da direktno doprinese ostvarivanju ciljeva organizacije (Lubis & Andirani, 2024). Proces obuke ima za cilj trajne promene u ponašanju zaposlenih, povećanje radne efikasnosti i prilagođavanje zahtevima radnog mesta. Može se primenjivati i na klijente ili kupce, po istim principima kao i kod zaposlenih, čime organizacije dodatno jačaju svoju konkurentnost i odnos sa tržištem (Vaughn, 2005). U savremenom poslovnom okruženju

obuka sve više koristi digitalne tehnologije i e-learning platforme, koje pružaju fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja individualnim potrebama zaposlenih (Kumpikaite et al., 2008).

2.1 Ciljevi obuke

Ciljevi obuke usmereni su ka unapređenju individualnih sposobnosti i jačanju organizacionih kapaciteta. Osnovni zadaci obuke uključuju razvijanje veština i sposobnosti zaposlenih, pružanje informacija o preduzeću i njegovom poslovanju, kao i stvaranje pozitivnog odnosa zaposlenih prema organizaciji. Tako, obuka predstavlja važan instrument prilagođavanja preduzeća promenljivim uslovima poslovanja i očuvanja konkurentnosti (Vujić, 2000). Takođe, obuka ima za cilj da podigne svest zaposlenih o poslovnim ciljevima, omogući bolje razumevanje organizacionih politika i podstakne njihovu motivaciju. Zbog toga, periodični programi dodatnog obrazovanja i usavršavanja imaju važnu ulogu, jer osiguravaju da zaposleni ostanu usklađeni sa savremenim tehnikama rada, novim tehnologijama i inovativnim pristupima poslovanju (Renwick, Redman, & Maguire, 2013).

2.2 Faze obuke

Prema Spatioti i saradnicima (2022) proces obuke obuhvata pet osnovnih faze, To su pet faza poznatog ADDIE modela koji se koristi u planiranju i realizaciji programa obuke.

U kontekstu upravljanja ljudskim resursima, ove faze znače:

- Analiza (*Analysis*) – identifikacija potreba za obukom, analiza postojećih kompetencija i nedostataka.
- Dizajn (*Design*) – planiranje ciljeva obuke, sadržaja, metoda i alata.
- Razvoj (*Development*) – izrada konkretnih materijala, programa i resursa za obuku.
- Sprovođenje (*Implementation*) – realizacija same obuke (treninga) u organizaciji.
- Evaluacija (*Evaluation*) – procena efekata i uspešnosti obuke, kao i njenog uticaja na učesnike i organizacione ciljeve.

Dakle polazi se od identifikacije potreba za obukom. Ta faza zasniva se na analizi postojećih kompetencija zaposlenih u odnosu na zahteve radnih mesta. Ključne analize uključuju organizacionu analizu (resursi, strategije, troškovi i kvalitet usluga), analizu posla (određivanje potrebnih veština) i analizu osobe (procena individualnih sposobnosti i praznina u znanju). Time se izbegava uključivanje svih zaposlenih u obuke, što donosi značajnu uštedu i efikasnije korišćenje resursa. Dalje faze obuke obuhvataju dizajn programa, razvoj, sprovođenje i evaluaciju. Na primer, Lingham i saradnici (2006) razvili su višefazni model evaluacije obuka kroz sesije usmerene na liderstvo, uz kontinuirano praćenje i povratne informacije učesnika. Proces evaluacije omogućava da se sadržaj obuke prilagođava kako organizacionim ciljevima, tako i potrebama učesnika, a uključuje

i ispitivanje praktične primene stečenih znanja. Na taj način, obuka se shvata kao dinamičan proces koji se stalno usavršava u skladu sa zahtevima radnog okruženja.

2.3 Planiranje obuke

Planiranje obuke predstavlja strateški proces usklađivanja potreba zaposlenih sa ciljevima organizacije. Polazi se od analize potreba za obukom, na osnovu koje se definišu opšti ciljevi (koji se odnose na organizaciju u celini) i posebni ciljevi (koji se odnose na učesnike). Sadržaj obuke mora biti prilagođen različitim kompetencijama – od tehničkih do interpersonalnih i strateških, dok izbor metoda zavisi od tipa posla, strukture učesnika i dostupnih resursa (Spatioti, Kazanidis, & Pange, 2022). Proces planiranja obuke uključuje i razradu metoda evaluacije, kako bi se pratilo šta su polaznici naučili i u kojoj meri primenjuju nova znanja na radnom mestu. Rae (1997) ističe da pored klasičnih treninga, planiranje obuke sve češće uključuje mentorstvo, praktičan rad na radnom mestu i online programe, koji zajedno čine celovitiji i fleksibilniji razvojni okvir. Takvo planiranje postaje strateško ulaganje koje doprinosi rastu konkurentnosti i dugoročnoj održivosti organizacije.

2.4 Metode obuke kadrova

Metode obuke predstavljaju bitan deo celokupnog procesa, jer njihov pravilan izbor direktno utiče na uspeh programa. Vaughn (2005) klasifikuje obuku prema sadržaju na: činjeničnu (fokus na podatke i informacije), proceduralnu (fokus na zadatke i korake), i konceptualnu (fokus na razloge i objašnjenja). U praksi, obuka se obično sprovodi na tri nivoa: orijentacija (upoznavanje sa osnovnim informacijama i pravilima organizacije), obuka za veštine (sticanje konkretnih kompetencija potrebnih za obavljanje posla) i razvoj (priprema za lični i profesionalni napredak). Takva podela omogućava da obuka odgovori na različite potrebe – od inicijalne adaptacije novih zaposlenih do strateškog razvoja budućih lidera (Noe, 2020; Dessler, 2023).

2.5 Obuka i edukacija zaposlenih za održavanje ekološke poslovne prakse

Obuka zaposlenih danas sve više uključuje teme koje prevazilaze klasične radne zadatke. Pored stručnih znanja, sve veći značaj ima razvijanje svesti o održivom poslovanju i odgovornosti prema prirodnom okruženju. Organizacije koje žele da ostanu konkurentne podstiču zaposlene da usvoje principe racionalnog korišćenja resursa, smanjenja otpada i efikasnijeg upravljanja energijom. Takva edukacija ne samo da doprinosi boljem poslovanju, već i izgradnji pozitivnog imidža i usklađivanju sa propisima koji sve češće naglašavaju ekološku komponentu poslovanja (Noe, 2020). Obuka u ovoj oblasti može biti organizovana na različite načine – kroz praktične radionice, online kurseve, interne projekte i treninge usmerene na zelene inicijative. Kroz ovakve programe zaposleni ne stiču samo korisna znanja, već i razvijaju odgovornost da ih primenjuju u svakodnevnom radu. Time se održivost ne posmatra kao zaseban cilj, već kao deo uobičajene poslovne prakse (UNESCO, 2012; EC, 2020).

Pored formalnih treninga, veliku ulogu imaju i neformalni oblici učenja, kao što su interne kampanje, zajedničke akcije i razmena iskustava. Zaposleni lakše prihvataju ekološke navike kada vide da ih kolege sprovode u praksi i kada su rezultati odmah vidljivi u radnom okruženju. Na taj način se ekološka praksa ne svodi na teoriju, već postaje deo svakodnevnice u organizaciji (Micić & Arsić, 2024). Posebna vrednost obuke u ovoj oblasti ogleda se u njenom širem društvenom značaju. Kada zaposleni usvoje održive navike, oni ih prenose i u privatni život, čime se pozitivni efekti šire i na zajednicu. Na taj način obuka dobija višestruku vrednost – podiže konkurentnost organizacije, ali i doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i jačanju društvene odgovornosti (UN Agenda 2030, 2015; UNEP, 2019).

2.6 Zelena obuka kao deo održivog upravljanja ljudskim resursima

Sve više organizacija danas uvodi tzv. „zelenu obuku“, ona podrazumeva sistematsko osposobljavanje zaposlenih za sprovođenje ekološki odgovornih praksi, kao i razvijanje njihovih veština u oblasti upravljanja otpadom, energetske efikasnosti i očuvanja prirodnih resursa. Istraživanja pokazuju da kompanije koje sprovode zelenu obuku imaju zaposlene motivisanije da učestvuju u inicijativama održivosti i spremnije da svojim idejama doprinesu smanjenju ekološkog otiska. Studije pokazuju da upravo ovakvi programi jačaju motivaciju zaposlenih i podstiču ih da aktivno predlažu rešenja za smanjenje ekološkog otiska svojih organizacija (Pham et al., 2020; Sun et al., 2024).

Zelena obuka ima i širi značaj jer povezuje individualne navike zaposlenih sa strateškim ciljevima firme. Kada se ukloni u politiku ljudskih resursa, ona postaje deo organizacione kulture – načina na koji se posao obavlja i vrednosti koje se neguju. Na taj način obuka prevazilazi granice običnog profesionalnog razvoja i postaje sredstvo kojim preduzeće gradi dugoročnu ravnotežu između ekonomskih rezultata i odgovornosti prema životnoj sredini (Haque et al., 2024; Li et al., 2025).

2.7 Zelena obuka i Green HRM

Upravljanje ljudskim resursima poslednjih godina sve više uključuje i tzv. *Green HRM*, a upravo u tom okviru razvija se i ideja zelene obuke. Njena suština nije samo u tome da zaposleni nauče kako da smanje potrošnju energije ili otpada, već da postanu svesni koliko njihova svakodnevna ponašanja utiču na prirodu i poslovanje. Istraživanja pokazuju da zaposleni koji prolaze kroz ovakve programe postaju otvoreniji za promene, racionalnije koriste resurse i češće predlažu nova rešenja koja unapređuju održivost (Pham et al., 2020; Sun et al., 2024). Ono što zelenu obuku čini posebno važnom jeste činjenica da se najbolje rezultate postižu kada je povezana sa vrednostima i kulturom same organizacije. Haque i saradnici (2024) ističu da su efekti veći ako se podstiče razmena znanja i timski rad, dok Li i kolege (2025) naglašavaju značaj tzv. „zelene psihološke klime“ – osećaja zaposlenih da njihovi napori imaju smisla i da su usklađeni sa

ciljevima firme. Na taj način, zelena obuka prestaje da bude samo dodatni program i prerasta u deo identiteta organizacije, čime podržava i njen dugoročni razvoj.

3. PRIMERI DOBRIH PRAKSI

Jedno od značajnijih istraživanja sprovedi su Pham i saradnici, gde je ispitivan uticaj ekološki orijentisanih treninga na učinak zaposlenih i njihovu spremnost da primenjuju održive prakse na radnom mestu. Autori su sprovedi kvantitativnu analizu u organizacijama koje su uvele programe „zelenih“ obuka, a rezultati su pokazali da takvi programi ne samo da povećavaju svest zaposlenih o zaštiti životne sredine, već i utiču na stvarne promene u ponašanju – od racionalnije potrošnje resursa do predlaganja inovativnih rešenja za smanjenje ekološkog otiska (Pham et al., 2020). Moradeke i kolege sprovedi su istraživanje u Nigeriji, fokusirano na praksu obuke i razvoja zaposlenih u prehrambenoj industriji. Kroz kombinaciju anketnih upitnika i intervjua sa zaposlenima ispitivali su koliko sistematska ekološka obuka doprinosi održivom poslovanju. Rezultati su pokazali da su zaposleni u kompanijama koje ulažu u ovakav vid treninga daleko posvećeniji ekološkim inicijativama, a uloga menadžmenta istaknuta je kao ključna za uspešnu implementaciju „zelenih“ programa (Moradeke et al., 2021). Montesdeoca-Calderón i saradnici sprovedi su istraživanje u sektoru ugostiteljstva, analizirajući restorane u odnosu na nivo obuke zaposlenih o održivim praksama i smanjenju otpada od hrane. Rezultati su pokazali da restorani koji ulažu u ovu vrstu edukacije postižu bolje rezultate u inovacijama usluga i jačanju vrednosti brenda. Trening zaposlenih time postaje most između održivih politika i iskustva gostiju, jer se kroz usvajanje zelenih praksi istovremeno unapređuju i kvalitet usluge i imidž organizacije (Montesdeoca-Calderón et al., 2024). Sun i saradnici (2024) ispitivali su kako zelena obuka utiče na zeleni učinak zaposlenih u rudarskom sektoru, uz posredničku ulogu organizacione zelene kulture. Oni su koristili kvantitativne metode — ankete na više nivoa i statističku analizu — i otkrili da direktan efekat obuke na ponašanje zaposlenih nije uvek snažan, ali da kada organizacija neguje zelenu kulturu (vrijednosti, norme, podršku menadžmenta), tada obuka ima znatno jači uticaj. To znači da sama edukacija nije dovoljna — mora je pratiti odgovarajući kontekst u organizaciji da bi se postigli željeni efekti (Sun et al., 2024).

Analizirana istraživanja pokazuju da obuka i edukacija zaposlenih imaju ključnu ulogu u razvoju održivih poslovnih praksi. Pham i saradnici (2020) utvrdili su da ovakvi treninzi direktno utiču na promenu radnih navika i ponašanja zaposlenih, dok su Moradeke i kolege (2021) naglasili da bez jasne podrške menadžmenta efekti obuke ostaju ograničeni. Montesdeoca-Calderón i saradnici (2024) ističu posebno iskustvo ugostiteljskog sektora, gde obuka ne samo da smanjuje otpad, već podstiče inovativnost i jača vrednost brenda. Sun i saradnici (2024) dodaju da obuka sama po sebi nije dovoljna ukoliko u organizaciji ne postoji kultura koja podstiče održivost. Zajednički zaključak ovih istraživanja jeste da obuka i edukacija zaposlenih moraju biti planski usmerene i povezane sa širim ciljevima organizacije. Samo kombinacijom stručnog znanja, motivacije zaposlenih i podrške menadžmenta moguće je postići trajne rezultate. Ekološka

edukacija zaposlenih se zato ne može posmatrati kao jednokratna inicijativa, već kao dugoročan proces koji zahteva stalno ulaganje, prilagođavanje specifičnostima delatnosti i razvoj organizacione kulture koja neguje održivo ponašanje na svim nivoima.

4. ZAKLJUČAK

Obuka i edukacija zaposlenih predstavljaju jedan od najvažnijih instrumenata za razvoj ekološki održive poslovne prakse. Njihov značaj ogleda se ne samo u sticanju novih znanja i veština, već i u oblikovanju stavova i vrednosti zaposlenih prema životnoj sredini. Kada se programi obuke uklapaju u šire ciljeve organizacije i podržavaju kulturu održivosti, oni doprinose dugoročnom uspehu i jačanju konkurentnosti preduzeća. Zelena obuka, kao deo koncepta *Green HRM*-a, potvrđuje da edukacija zaposlenih može biti ključni pokretač promena koje prelaze granice radnog mesta i imaju širi društveni značaj. Istraživanja pokazuju da obuka i edukacija zaposlenih imaju presudan uticaj na razvoj održivih poslovnih praksi i promenu radnih navika. Njihova efikasnost zavisi od podrške menadžmenta i spremnosti organizacije da uključi održivost u svoje strategije. Posebno se ističe da obuka može doprineti inovativnosti i jačanju brenda, ali i stvaranju kulture koja podstiče odgovorno ponašanje zaposlenih. Zaključak je da ekološka edukacija nije jednokratna aktivnost, već dugoročan proces koji donosi koristi i organizaciji i društvu.

LITERATURA

- [1] Barakat, B., Milhem, M., Naji, G. M. A., Alzoraiki, M., Muda, H. B., Ateeq, A., & Abro, Z. (2023). Assessing the impact of green training on sustainable business advantage: Exploring the mediating role of green supply chain practices. *Sustainability*, 15(19), 14144. <https://doi.org/10.3390/su151914144>.
- [2] Dessler, G. (2023). *Human Resource Management* (17th ed.). Pearson.
- [3] European Commission (2020). The European Green Deal. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_24_1391
- [4] Haque, M. A., Islam, M. A., & Soh, S. (2024). Green HRM practices and green work engagement: The roles of green knowledge sharing and green group cohesion. *Global Business and Organizational Excellence*, 44(1), 16-31. <https://doi.org/10.1002/joe.22266>.
- [5] Koehler, M. J., & Mishra, P. (2014). *Introducing tpck. In Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators*. Routledge.
- [6] Kumpikaite, V., & Čiarniene, R. (2008). New training technologies and their use in training and development activities: Survey evidence from Lithuania. *Journal of Business Economics and Management*, 9(2), 155-159. <https://doi.org/10.3846/1611-1699.2008.9.155-159>.
- [7] Li, C., Abredu, P., Kwasi Sampene, A., & Oteng Agyeman, F. (2025). Does Green Human Resource Management Stimulate Employees' Green Behavior Through a Green Psychological Climate?. *SAGE Open*, 15(1), 21582440241279274. <https://doi.org/10.1177/21582440241279274>.
- [8] Lingham, T., Richley, B., & Rezanian, D. (2006). An evaluation system for training programs: a case study using a four-phase approach. *Career development international*, 11(4), 334-351. <https://doi.org/10.1108/13620430610672540>.

- [9] Lubis, N. S., & Andirani, T. (2024). Basic Concepts of Human Resources Development Through Education and Training. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 8(3), 1733-1737. <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i3.7122>.
- [10] Micić, R., & Arsić, Lj. (2017). Ljudski resursi u funkciji održivog razvoja. *Economic Outlook/Ekonomski Pogledi*, 19(2).
- [11] Montesdeoca-Calderón, M. G., Gil-Saura, I., Ruiz-Molina, M. E., & Martín-Ríos, C. (2024). Does Employee Training in Sustainable Practices and Food Waste Influence a Restaurant's Level of Sustainability-Oriented Service Innovation (SOSI) and Brand Equity? Evidence-Based Research into the Ecuadorian Catering Industry. *Sustainability*, 16(22), 9990. <https://doi.org/10.3390/su16229990>.
- [12] Moradeke, F. T., Ishola, G. K., & Okikiola, O. L. (2021). Green training and development practices on environmental sustainability: Evidence from WAMCO PLC. *Journal of Educational Management and Social Sciences*, 2(1), 1-19. <https://doi.org/10.48112/jemss.v1i2.212>.
- [13] Noe, R. (2020). *Employee Training & Development. 8th edition*. Irwin: McGraw-Hill.
- [14] Pham, N. T., Vo-Thanh, T., Shahbaz, M., Huynh, T. L. D., & Usman, M. (2020). Managing environmental challenges: Training as a solution to improve employee green performance. *Journal of Environmental Management*, 269, 110781. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110781>.
- [15] Rae, L. (1997). Planning and designing training programmes. Gower Publishing, Ltd..
- [16] Renwick, D. W., Redman, T., & Maguire, S. (2013). Green human resource management: A review and research agenda. *International journal of management reviews*, 15(1), 1-14. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2011.00328.x>.
- [17] Spatioti, A. G., Kazanidis, I., & Pange, J. (2022). A comparative study of the ADDIE instructional design model in distance education. *Information*, 13(9), 402. <https://doi.org/10.3390/info13090402>.
- [18] Sun, H., Bahizire, G. M., Pea-Assounga, J. B. B., & Chen, T. (2024). Enhancing employee green performance through green training: the mediating influence of organizational green culture and work ethic in the mining sector. *Journal of Cleaner Production*, 449, 141105. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.141105>.
- [19] UNESCO (2012). Education for Sustainable Development. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/926unesco9.pdf>
- [20] United Nations (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>
- [21] United Nations Environment Programme (UNEP) (2019). Global Environment Outlook – GEO-6: Healthy Planet, Healthy People. <https://www.unep.org/geo/geo-resources/geo-6>
- [22] Vaughn, R. H. (2005). *The professional trainer: a comprehensive guide to planning, delivering, and evaluating training programs*. Berrett-Koehler Publishers.
- [23] Vujić, D. (2000). *Menadžment ljudskih resursa i kvaliteta: ljudi-ključ kvaliteta i uspeha*. Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije.